

RELASI SOSIAL WARGA NEGARA TERHADAP PEMERINTAH Fenomena Ketidakpatuhan Selama Pandemi dalam Teori Sosiologi dan Nilai Kristiani

Jan Mealino Ekklesia¹

¹Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Airlangga, Surabaya
Jl. Dharmawangsa Dalam, No. 4-6 Surabaya, Jawa Timur
email : janmealino@gmail.com

Abstract

During the COVID–19 pandemic, people have the ability to adapt according to their goals, circumstances and environment. Sociological analysis is required to understand how non-compliance attitudes or behaviors arise and how they are handled. Also given the important points of the Christian faith to correlate the relationship between citizens and the government as a complex aspect of the cultural mandate of God. This paper uses two main theories, namely regulatory social theory and emancipatory social theory. The results of this paper when reviewed from the theory of social regulation, both the public and the government are bound by the dependence of relationships in the system that has been mutually agreed. Community non-compliance due to systemic dysfunction that has a recital relationship with other subsystems. The review of emancipatory social theory focuses on critical awareness of the phenomenon of disobedience of citizens. The theory also presented a recital and causalistic relationship. The Christian view sees people and society as – in functional relationships – positivistic in reference to the understanding of Theodition. Nevertheless, Christian values teach theologially that the relationship between citizens and the state has spiritual awareness and spiritual solidarity in various aspects.

Keywords: social relations, citizens, social theory, Christianity, pandemic, government

Pendahuluan : Menelusuri Peta dalam Rimba Teori Sosial (Sosiologi)

Masyarakat memiliki kemampuan seperti yang dikemukakan oleh Herbert Spencer, yaitu *purposive adaptation* sebagai bentuk dari proses evolusi masyarakat (Siahaan, 1986; Johnson, 1991; Veeger, 1990). Proses – proses perubahan masyarakat selalu terjadi baik di permukaan (*manifest*) maupun di kedalaman (*latent*). Proses adaptasi masyarakat terus menerus memunculkan mekanisme dan sistem sosial yang baru, disamping bermunculan nilai dan norma yang baru pula. Dengan eskalasi dan variasi yang luar biasa meningkatnya, hukum yang menjadi perangkat negara dan juga sebagai *legal social force* mau tidak mau juga harus segera adaptif dengan kondisi masyarakat. Tetapi, hukum juga bersifat ratifikasi, dimana penyesuaian hukum terjadi setelah perubahan masyarakat memerlukan legalisme aturan. Permasalahan selanjutnya, pembentukan hukum yang cenderung lamban akan membuat *social lag* (antara perubahan sosial dan penetapan hukum tidak berjalan koheren) (Rahardjo, 1986; Horton & Hunt, 2006). Hukum berfungsi untuk mengubah tata kelakuan masyarakat dalam konteks peraturan nilai – norma yang legal (Horton & Hunt, 2006). Disini muncul istilah – istilah mengenai tekanan sosial (*social force*), tertib sosial

(*social order*), dan kontrol sosial (*social control*) sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Analisis sosiologi menyatakan bahwa mempelajari masyarakat tidaklah linier atau hanya menggunakan satu paradigma saja. Ritzer, yang dipengaruhi juga oleh karya Thomas Kuhn (1922 – 1996) menyebutkan bahwa sosiologi adalah ilmu berparadigma ganda (*multiparadigm*). Artinya, dalam mempelajari komponen kehidupan bermasyarakat¹, proses aksiomatik dan filsafat yang mendasarinya mengalami perbedaan sebagai konsekuensi logis dari realitas sosial yang majemuk (Hardiman, 2003). Hal inilah yang membuat variasi metodologi dan metode dalam melaksanakan penelitian ilmiah. Setidaknya – tidaknya, ada tiga paradigma yang dirumuskan, yaitu fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial (Ritzer, 2013; Ritzer & Goodman, 2012; Wirawan, 2012; Damsar, 2015). Fakta sosial memposisikan bagaimana masyarakat tumbuh secara sistemik dalam ranah positivistik atau terukur sesuai dengan hukum alam (Wirawan, 2012; Ritzer, 2013). Hal tersebut juga sejalan dengan kajian hukum dan kebijakan negara seperti yang terjadi pada pembahasan awal. Definisi sosial memposisikan tindakan sosial (*social action*) sebagai makna tindakan yang penuh arti (*verstehen*) dengan penilaian subjektif (Ritzer, 2013; Wirawan, 2012). Kemudian, paradigma perilaku sosial memusatkan kajiannya pada stimulus – respon yang terjadi pada diri individu maupun kelompok dalam ruang lingkup lingkungannya (Ritzer, 2013; Wirawan, 2012). Ketiga paradigma tersebut memiliki pelbagai teori dan metode yang menyusunnya.

Tabel 1
Tabel Pemetaan Teori Sosial Ritzer

	Fakta Sosial	Definisi Sosial	Perilaku Sosial
Filosofi	Positivisme – materialisme	Idealisme - Humanisme - Eksistensialisme	Behaviorisme
Fokus Kajian	Masyarakat mengikuti kaidah alam, dengan dipengaruhi oleh struktur sosial yang berdiri sendiri	Masyarakat – individu dicipta aktif, kreatif, bebas, dan imajinatif	Individu dalam konteks perilaku tampak dan kecenderungan untuk mengulang (stimulus – respon)
Teori	<ul style="list-style-type: none"> - Fungsionalisme Struktural (<i>functionalism</i>) - Konflik - Sosiologi Makro - Teori Sistem 	<ul style="list-style-type: none"> - Interaksionisme simbolik - Fenomenologi - Teori aksi - Dramaturgi - Eksistensialisme - Sosiologi Mikro 	<ul style="list-style-type: none"> - Teori pertukaran - Sosiologi behavioral - Psikologi sosial - Teori Pilihan Rasional
Metode	Interview – kuesioner dan perbandingan sejarah (kuantitatif)	Kuesioner – interview, khas pada observasi mendalam (kualitatif)	Kuesioner – interview, khas pada eksperimental (<i>reward – punishment</i>)
Tokoh	<ul style="list-style-type: none"> - Emile Durkheim - Herbert Spencer - Karl Marx - James Coleman - Robert K. Merton - Talcott Parsons 	<ul style="list-style-type: none"> - Max Weber - Erving Goffman - Edmund Husserl - C.H. Cooley - Herbert Mead - Robert E Park - Harold Garfinkel 	<ul style="list-style-type: none"> - B.F. Skinner - George Homans - Peter Blau - Thibaut & Kelly

Sumber : Ritzer (2013) dengan beberapa perubahan dan gabungan.

¹ Komponen – komponen kehidupan bermasyarakat antara lain : interaksi, interelasi, interdependensi, klasifikasi, dominasi, transaksi, integrasi, rekonsiliasi, dan lain sebagainya. Selain itu, kehidupan masyarakat juga terjadi dalam proses struktural (sistem, aktor, peran) maupun kultural (perilaku, perasaan, pemahaman)

Disisi lain, peta teori sosial baru – baru ini merumuskan kurang lebih dalam 5 aspek (Susan, 2018; Subrt & d.k.k, 2020), antara lain :

1. Positivisme (realitas objektif – empiris)
2. Humanisme/interpretif (memahami – menafsirkan)
3. Kritis (praksis – emansipatoris)
4. Eklektis (holisme – integrasi dualitas)
5. Post-strukturalis/post-modernisme (polivokal – probabilistik)

Positivisme memandang bahwa segala sesuatu terjadi dalam kesadaran positivistik tentang kenyataan sebagaimana juga pengamatan oleh ilmu – ilmu alam. Kemudian metode yang digunakan adalah metode evaluatif sains dan saintifik positif yang ekstrem (Susan, 2018). Humanisme memandang bahwa ada dunia subjektif yang mengikuti konteks dan proses historis tertentu. Humanisme menolak segala jenis pemikiran positivisme dengan tiga alasan. (1) menerima pandangan *common – sense*, (2) *common – sense* dapat dijadikan premis penyempurna kajian sosiologi (3) lebih banyak mengutamakan masalah manusia (humanitas) daripada konsep metodologis yang ditawarkan kaum positivis untuk mempelajari ilmu – ilmu sosial sama seperti mempelajari ilmu – ilmu alam (Poloma, 2007; Susan, 2018).

Kemudian, paradigma kritis memandang bahwa kajian atau disiplin ilmu tidak bisa dipisahkan dari nilai – nilai pembebasan dan perjuangan (Agger, 2009). Pandangan kritis menyusun teori dengan maksud praktis dan praksis. Bermula dari paradigma kritis lah penggunaan multidisiplin dan interdisipliner terjadi dalam ilmu – ilmu sosial. Paradigma eklektis atau eklektisme mencoba memadukan antara dua atau lebih teori dengan maksud mengurangi *gap* antara fenomena individu dan masyarakat (sosial) (Subrt & d.k.k, 2020). Berbekal dari pandangan Norbert Elias (1987-1990) yang menyatakan bahwa ada kesenjangan yang cukup besar untuk menganalisis aspek individu dan aspek sosial sehingga diperlukan teori yang dapat menghubungkan kedua aspek tersebut (Subrt & d.k.k, 2020; Veeger, 1990; Elias, 1991)². Terakhir, paradigma post-strukturalis dan post-modernisme yang muncul pada abad – 20 namun dampaknya terasa di masa sekarang. Kajian post-strukturalis memusatkan perhatian pada ketiadaan kebenaran tunggal dalam teks sehingga suatu makna kultural ataupun struktural tidak bisa dibatasi oleh apapun³ (Beilharz, 2016). Sementara post-modernisme memusatkan perhatian pada dunia virtual (digital) dan informasi sebagai sumber pencipta atau penggerak fenomena sosial, sehingga terjadi revolusi ilmiah dan konseptual yang menyatakan bahwa substansi dari sosiologi (dan ilmu politik) telah mati (Susan, 2018; Lubis, 2014).

Disamping itu, muncul pembagian teori – teori sosial yang membagi dua garis besar antara teori sosial ”regulasi” (positivistik) dengan teori sosial ”emansipatoris” (kritis) (Fakih, 2002). Teori sosial regulasi bersemboyan bahwa ilmu sosial harus mengabdikan pada stabilitas,

² Tokoh – tokoh eklektis/holism seperti Parsons, Berger & Luckmann, Latour, Giddens, Habermas, Bordieu, Bhaskar, Archer, Boltanski, Thevenot, dan lain – lain (Subrt & d.k.k, 2020). Paradigma ini ditentang oleh Sanderson dalam bukunya *Macro Sociology* (1993). Sanderson menjelaskan bahwa kombinasi dari teori eklektis akan menimbulkan kekacauan di dalam kajian – kajiannya. Karena, berbagai strategi teoritis bukan hanya sekadar berbeda, tetapi acapkali kontradiktif sehingga untuk menjelaskan fenomena tertentu tidak harus menerima pandangan eklektis.

³ Kajian post-strukturalis mengedepankan pemaknaan narasi, teks, dan bahasa dengan pandangan yang melampaui logosentrisme serta menghilangkan hierarki metafisik dalam oposisi biner. Post-strukturalis dalam dekonstruksi makna misalnya, menolak anggapan kebenaran mutlak dan makna tunggal yang menjadi landasan dalam suatu teks atau narasi (Suyanto, Sutinah, Wirawan, & Mashud, 2018, pp. 51-54)

keharmonisan, keseimbangan, pembangunan yang objektif, netral, dan bebas nilai. Teori ini lebih dikenal sebagai teori fungsionalisme struktural dan derivasinya seperti *integration theories*, *order theories*, atau *equilibrium theories* (Nasikun, 2018). Output dari teori sosial ini menghasilkan kaidah rekayasa sosial (*social engineering*), dimana masyarakat ditempatkan sebagai objek kajian atau parameter dari para ahli. Masyarakat diatur, direncanakan, diarahkan, dan dibina sehingga mengikuti birokrasi tanpa ada pertentangan ideologi maupun tafsir kritis yang berarti (Fakih, 2002). Teori sosial kritis justru menyadarkan sikap kritis masyarakat terhadap struktur dan sistem sosial 'dehumanisasi' yang merusak kehendak masyarakat (Fakih, 2002). Pandangan kritis menyatakan bahwa proses dehumanisasi dalam struktur maupun sistem sosial masyarakat digerakan dengan cara memaksa (*represif* dan *constraint*) maupun dengan cara halus sehingga tidak selalu berbentuk dan dapat kenali. Sistem dan struktur tersebut dibalut dalam hegemoni kultural sehingga memunculkan mekanisme birokrasi, struktur, dan sistem yang jauh dari kata adil dan netral. Kenetralan sendiri merupakan suatu bentuk ketidakadilan, sebab pengaruh ketidakadilan atau netral seringkali menjadi alat pihak yang mendominasi (dalam hal ini pemerintah) terhadap pihak yang didominasi (rakyat kecil dan marjinal). Suatu teori sosial haruslah subjektif dan mengabdikan pada cita – cita transformasi sosial yang konkrit dan menyeluruh (Fakih, 2002). Oleh sebab itu, teori kritis tidak sekadar diabdikan hanya untuk kepentingan kaum marjinal saja, tetapi untuk menumbuhkan ruang kesadaran bagi pihak yang menindas. Dengan demikian, teori sosial seharusnya memanusiasikan kembali manusia yang telah mengalami dehumanisasi bagi pihak yang tertindas maupun yang menindas.

Kendati demikian, pertentangan antar teori sosial kerap terjadi sepanjang sejarah berdirinya sosiologi. Dampaknya adalah seringkali buku – buku mengenai teori hanya mempersoalkan ketidakefektifan teori satu dengan yang lain ketimbang mencari solusi alternatif atau penjelasan komprehensif bagaimana cara menggunakan teori tersebut. Hal ini tentu akan memengaruhi proses periode *normal science* bagi peneliti untuk menggali secara lebih spesifik sebagai bagian dari kumulatif pengetahuan⁴ (Ritzer & Goodman, 2012; Ritzer, 2013). Pembahasan selanjutnya akan menggunakan analisis positivisme dan kritik sebagai pisau analisis masalah ketidakpatuhan warga negara terhadap pemerintah, dilanjutkan dengan analisis nilai Kristiani.

Tabel 2
Tipologi Teori – Teori Sosial Berdasarkan Kajian di Atas

Ritzer	Susan & Subrt, d.k.k	Fakih
Fakta Sosial	Positivisme	Teori sosial regulasi (positivisme)
Definisi Sosial	Interpretif	
Perilaku Sosial	-	
-	Kritis	Teori sosial emansipatoris (anti-positivisme)
-	Eklektik	
-	Post-strukturalisme/post-modernisme	

Sumber : Penulis dengan beberapa gabungan

⁴ Para sosiolog kesulitan untuk mendalami dan memecahkan persoalan dalam sosiologi. Sebab tidak ada paradigma dominan dalam ilmu Sosiologi. Mereka menghabiskan waktu lebih banyak untuk memikirkan bagaimana mempertahankan asumsi teoritik ketimbang memusatkan perhatian dan penyelidikan terhadap sesuatu hal yang spesifik. Kontradiksi demikian juga menimbulkan *anomalies* integrasi antara realitas, paradigma, teori, dan metode (Ritzer, 2013)

Abnormalitas Individu, Masyarakat, Pemerintah dan Pandemi

Indonesia saat ini telah memasuki gelombang kedua pandemi sejak diumumkan pertama kali pada Maret 2020 dengan eskalasi yang sangat signifikan. Angka positif di Indonesia telah mencapai 2,8 juta jiwa, kemudian diikuti oleh angka sembuh mencapai 2,2 juta jiwa dan meninggal sebanyak 72,4 ribu jiwa (17/07/2021) (Peta Sebaran COVID - 19, 2021). Dengan rekor sebanyak 1,2 ribu jiwa meninggal per hari dan angka penyebaran lebih dari 30% membuat Indonesia menduduki peringkat 1 dengan tingkat penyebaran tertinggi di dunia. Tingginya angka pandemi menyebabkan permasalahan yang cukup berpengaruh dalam kehidupan individu dan masyarakat. Salah satu contohnya adalah muncul kembali fenomena *panic buying*. Apabila melihat sejarah, pada maret 2020 masyarakat harus berebutan untuk mencari masker, alkohol, dan *handsanitizer*. Ditambah ada ulah nakal pedagang yang menjual dengan harga selangit. Pembelian masker pun dibatasi 3 masker 1 orang setiap hari. Hal ini yang membuat masyarakat "kreatif" untuk segera membuat masker kain di berbagai *home industry* dan menggunakan sosial media sebagai jalur pemasarannya. Di sisi lain, masyarakat telah mandiri untuk membuat *handsanitizer* tanpa bergantung pada produk industri. Namun sayangnya, fenomena *panic buying* ini tidak dapat diselesaikan apabila kita tidak menganalisis bentuk – bentuk apa saja yang menjadi penyebabnya. Beberapa hal diantaranya (Loxton & d.k.k, 2020) : Pertama, *panic buying* terjadi ketika munculnya **persepsi** masyarakat akan suatu produk yang dinilai berharga, sehingga tingkat permintaan semakin tinggi Kedua, *panic buying* terjadi ketika masyarakat **takut akan sesuatu yang tidak disangka – sangka**. Semakin tinggi tingkat *unknown* nya, maka semakin tinggi ketakutan masyarakat. Ketiga, *panic buying* terjadi ketika masyarakat memiliki **kebiasaan meniru yang tinggi** (meniru perilaku). Keempat, *panic buying* dapat dikaji dengan studi **psikologi sosial** (pengaruh luaran (lingkungan) membentuk disposisi individu). Itu semua merupakan bagian integral dari alasan mengapa *panic buying* begitu masif terjadi. Tetapi, sejarah mengenai mudik misalnya, masyarakat masih belum mampu belajar dari sejarah bahwa lonjakan tinggi terjadi pasca mudik, terutama mudik hari raya.

Abnormalitas itu sendiri adalah keadaan yang tidak sewajarnya terjadi. Abnormalitas sering dikaitkan dengan perilaku individu yang berimplikasi pada kesehatan mental seperti stres, *behavioral consequences*, gejala *obesessive-compulsive disorder* (OCD), depresi, *lack of care and bonding*, cemas, dan lain sebagainya (Panchal, Kamal, Cox, & Garfield, 2021). Namun, abnormalitas tidak hanya memengaruhi pada taraf derajat individu, tetapi memengaruhi pula masyarakat bahkan pemerintah. Keadaan abnormal atau tekanan menjadikan individu menjadi adaptif terhadap sesama maupun lingkungan. Bentrokan antara masyarakat sebagai warga negara dengan pemerintah sebagai representasi negara dapat dikelompokkan menjadi beberapa poin berdasarkan sumber subjeknya.

Studi yang dilakukan Ekklesia, d.k.k. (2020) kepada 80 orang berusia 21 – 45 tahun mengenai kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan pada masa pandemi, berdasarkan derivasi dari 4 konsep utama yang ditawarkan oleh teori AGIL Talcott Parsons :

- a. **Tingkat Kesadaran** : responden berada pada kategori sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Surabaya masih belum menyadari pentingnya hidup bersih dan sehat untuk menghindari penyebaran virus.
- b. **Tingkat Penerimaan Informasi** : responden berada pada kategori rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa rendahnya intensitas responden dalam mengakses informasi yang

berkaitan dengan COVID – 19 menyebabkan rendahnya penerimaan dan pemahaman responden mengenai kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

- c. **Tingkat Solidaritas** : responden berada pada kategori sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan sosial dalam masyarakat Surabaya belum sepenuhnya kuat.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang cukup signifikan terjadi dalam masyarakat, terutama permasalahan yang menyangkut informasi dan kesadaran akan protokol kesehatan. Dampaknya dapat dirasakan dengan fenomena maraknya hoax, *panic buying*, ketidakpercayaan, bentrok, dan lain sebagainya. Perilaku demikian menimbulkan konflik terhadap kebijakan – kebijakan pemerintah, disamping komunikasi dan implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah belum efektif dan terkesan main – main. Indikator ketidakpatuhan baik untuk masyarakat maupun pemerintah tidak sekadar 6M dan 3T saja⁵, tetapi juga mengenai permasalahan sistemik, kultural, kesadaran, dan nilai moral yang tumbuh dan menjalar dalam tubuh individu, masyarakat dan pemerintah⁶.

Tabel 3
Pengelompokan Masalah (Problematisasi) Berdasarkan Sumber Subjek

Sumber : peneliti (2021)

Analisis Ketidakpatuhan Berdasarkan Teori Sosial Regulasi (Positivisme)

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, paradigma positivistik memandang masyarakat sebagai objek para ahli yang dapat diatur, dikondisikan, dibentuk, direncanakan dan dibina sehingga memunculkan istilah rekayasa sosial (*social engineering*). Pada masa pandemi, kategori – kategori

⁵ 6M merupakan singkatan dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjaga pola makan sehat dan istirahat yang cukup, menjauhi kerumunan. Sementara 3T merupakan singkatan dari pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment)

⁶ Contoh kasus mengenai *social fatigue* yang menghasilkan gerakan sosial yang vandalis dan anarkis, keretakan relasi diakibatkan disfungsi struktur dan perubahan kesadaran dalam masyarakat (masyarakat tertahan dan terbatas yang juga mengakibatkan terputusnya sumber - sumber penghidupan dan proses sosial). Bagi sebagian masyarakat khususnya menengah ke atas, sumber - sumber penghasilan masih bisa didapatkan, tetapi dampaknya kurang lebih sama dengan masyarakat menengah kebawah. Bagi masyarakat. Sistem sosial dapat dibagi secara individual (berkaitan dengan mentalitas, spritual, dan perilaku), sosial (berkaitan dengan kepastian ekonomi dan stabilitas sistem), dan pemerintah (transparansi, orientasi kesehatan, kompeten). baik pemerintah maupun masyarakat harus punya sinergitas yang konstruktif, dengan mengedepankan kepentingan bersama.

masalah diatas menyatakan bahwa masyarakat tidak hanya dikatakan tidak mematuhi, tetapi sudah sampai taraf melanggar ketentuan hukum atau kebijakan yang berlaku. Pemberlakuan tindakan hukum yang memaksa, represif, bahkan koersif diberlakukan sebagai *social control* kepada masyarakat yang tidak patuh. Pemerintah mengusahakan bagaimana warganegara tetap berada dalam ruang yang harmonis, stabil dan bebas konflik. Nasikun (2018) menyatakan bahwa ada tujuh aspek yang ada dalam paradigma ini :

1. Masyarakat harus dilihat sebagai kesatuan sistem, yaitu bagian – bagian yang saling berhubungan satu sama lain
2. Karena bagian – bagian tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain, maka terdapat hubungan yang saling memengaruhi satu dengan yang lain, bersifat ganda dan timbal balik
3. Sekalipun integrasi sosial tidak dapat tercapai sempurna, sistem sosial selalu bergerak ke arah keseimbangan yang bersifat dinamis; menanggapi perubahan yang ada disikapi dengan pemeliharaan supaya dampak yang terjadi minimal
4. Sekalipun disfungsi, sistem sosial akan 'sembuh' dengan sendirinya lewat institusionalisasi dan proses penyesuaian. Walaupun harmonisasi tidak sempurna, tetapi sistem sosial selalu bergerak ke arah tersebut.
5. Perubahan yang terjadi umumnya bersifat gradual, artinya perubahan yang terjadi hanya mempengaruhi kulit luarnya saja (tidak terjadi revolusi)
6. Perubahan sosial datang dari diferensiasi struktur, penemuan baru oleh masyarakat, dan perubahan yang datang dari luar (*extra systemic change*)
7. Mempunyai tujuan, nilai, dan norma yang disepakati bersama (*general agreement*) sehingga sistem dapat terpelihara dan berfungsi sebagaimana mestinya

Berdasarkan poin – poin diatas, dapat disimpulkan bahwa ketidakpatuhan masyarakat dipatologisasikan atau dipermasalahkan berdasarkan sudut pandang yang memerintah (pemerintah sebagai representasi negara). Masyarakatlah yang menjadi sasaran utama penerapan kebijakan dari pemerintah. Masyarakat dianggap susah diatur untuk tetap taat terhadap protokol kesehatan dan tidak keluar rumah. Pernyataan tersebut muncul dari rekomendasi Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) (20/06/21) dalam forum yang menyatakan bahwa pemberlakuan PSBB dinilai lebih efektif ketimbang PPKM karena dianggap memiliki mekanisme ketat, terutama untuk daerah merah dan oranye (Fathan, 2021). PERSI menganggap pula bahwa daerah merah dan oranye disebabkan karena masyarakat yang tidak patuh dan taat terhadap protokol kesehatan. Forum tersebut mengangkat topik tingginya keterisian kamar rumah sakit akibat jumlah pasien positif membludak tajam (Fathan, 2021). Di samping itu, banyak kabar hoax mengenai konspirasi atau *self healing* pada pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah, seperti asupan yang harus dipenuhi, produk obat – obatan dan makanan, oksigen, dan lain sebagainya.

Permasalahan ketidakpatuhan terjadi secara sistemik. Hal tersebut menjadikan masyarakat menjadi antipatif, skeptis, bahkan reaksioner terhadap kebijakan pemerintah. Hoax misalnya, bukan hanya menguras kepercayaan dan preferensi individu, tetapi dapat memengaruhi gerakan sosial pada masyarakat. Gerakan sosial mengenai penolakan vaksin atau ketidakpatuhan akan protokol kesehatan banyak digencar lewat media sosial seperti *Facebook* dan *Twitter*. Pemerintah mengingini penekanan *positive rate* COVID – 19 dengan pemberlakuan PPKM. Indikator – indikator yang digunakan pemerintah adalah tingkat mobilitas dan aktivitas masyarakat diluar rumah. Apabila ditelusuri lebih lanjut, banyak masyarakat yang melanggar PPKM dikarenakan

kebutuhan ekonomi. Pembatasan mikro dinilai masyarakat sebagai bagian dari hilangnya mata pencaharian. Kehilangan mata pencaharian akan menyebabkan pemasukan ekonomi yang tidak stabil. Pemasukan ekonomi yang tidak stabil akan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari – hari. Pemerintah ikut andil dalam menciptakan masalah baru pada masyarakat, terutama dalam hal komunikasi politik yang saling tumpang – tindih, sehingga menimbulkan rumor dan *bubble effect* sebagai cikal bakal *hoax* (Sahid, 2011).

Memahami teori sosial regulasi yang berpedoman pada keselarasan dan keharmonisan sistemik belumlah cukup. Anggapan seperti itu menghilangkan adanya asumsi – asumsi konfliktual yang seharusnya perlu dipertimbangkan. Pada sistem sosial sekalipun terdapat konflik yang inheren terjadi pada semua peran dan hubungan struktural. Konflik dan kontradiksi dapat menjadi sumber perubahan bahkan radikal pada suatu sistem sosial (Nasikun, 2018). Suatu sistem sosial dapat menerima atau menolak perubahan yang datang. Namun, penolakan akan perubahan dapat menimbulkan disfungsi dan berimbas pada bentrok didalam sistem. Sistem sosial terdiri dari aktor – aktor yang berusaha pula mempertahankan kepentingan dari pihak yang mempunyai otoritas atau pengaruh dengan cara merebut atau mempertahankan *status quo*. Pelanggaran pada masa PPKM terutama bagi masyarakat menengah kebawah terjadi dalam rangka mempertahankan kepentingannya untuk mendapat penghasilan ekonomi. Bagi masyarakat yang tidak taat terhadap protokol kesehatan seperti berkerumun disebabkan keletihan sosial sebagai individu yang mempertahankan kepentingannya untuk bersosialisasi, berinteraksi, serta melaksanakan ritual tertentu. Indikator mobilitas dan aktivitas sosial tentu sangat dipengaruhi oleh hubungan sistemik yang saling berhubungan (interaksi, interelasi, interdependensi) dan memiliki kesepakatan bersama. Bagi pemerintah dalam ruang lingkup politik yang sarat akan kekuasaan, munculnya kontestasi politik antar lembaga atau tokoh politik tertentu. Namun, imaji yang digaungkan tidak begitu signifikan, sebab hal ini mungkin terjadi lantaran realita pandemi memunculkan akan kesadaran krisis baik dari petahana maupun dari pihak oposisi (Aji, 2020). Kendati demikian, fenomena pemilu pilkada pada 9 Desember 2020 telah menjawab betapa kuatnya kontestasi politik di Indonesia. Alasan *positivity rate* di Indonesia disebabkan munculnya varian delta dapat menjadi dasar asumsi bahwa pemerintah tidak siap menangani gelombang pandemi yang muncul. Terlihat dari lambatnya respon pemerintah untuk menutup akses saat lonjakan kasus pasca lebaran di Kudus dan Bangkalan (Gunawan, 2021). Dampak yang dihasilkan adalah keterlambatan dan disfungsi sistemik terhadap komunikasi politik atau penanganan yang kacau balau.

Kesimpulannya ialah bahwa dalam pandangan teori sosial regulasi yang menyatakan benar dan salah adalah pemerintah sebagai ahli atau kelompok dominan. Sementara masyarakat ditempatkan pada posisi objek yang dapat direkayasa, diatur, dan dibentuk oleh Pemerintah. Pemerintah mempunyai alat untuk menciptakan tertib sosial (*social order*) dalam bentuk hukum dan kebijakan yang nantinya digunakan sebagai kontrol sosial (*social control*). Ketidapatuhan yang terjadi pada masyarakat disebabkan oleh disfungsi dalam sistem dan ketidapatuhan memunculkan disfungsi pula terhadap subsistem yang lain. Tertib sosial tidak akan bisa berjalan efektif apabila tidak adanya *public trust*. Sebab *public trust* atau kepercayaan publik akan menghasilkan perilaku masyarakat yang *conform* terhadap pemerintah. Ketiadaan *public trust* karena tidak ada jaminan sosial – ekonomi akibat sistem pemerintahan yang tidak transparan dan kacau. Karena masyarakat dianggap pasif, maka pemerintah menekankan *social control* secara berlebihan lewat aparatus sipil untuk menertibkan masyarakat.

Analisis Ketidapatuhan Berdasarkan Teori Sosial Emansipatoris (Kritis)

Teori sosial emansipatoris atau kritis mengenalkan bahwa suatu keadaan pada masyarakat memiliki implikasi praktis pada perubahan atau transformasi, membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan dan penindasan (Fakih, 2002). Dapat dikatakan pula bahwa kajian – kajian teori sosial kritis memusatkan perhatian pada kaum yang tertindas (Fakih, 2002; Susan, 2018; Agger, 2009). Kaidah utama dalam teori sosial kritis ini menolak seluruh pandangan positivisme yang cenderung menyederhanakan fakta sosial ke dalam bingkai potret rumus yang tidak tersentuh oleh kritik dan kesalahan (Susan, 2018; Fakih, 2002). Masyarakat dalam hal ini harus ditempatkan bukan sebagai objek yang pasif (*passive object*), tetapi sebagai aktor utama dalam perubahan sosial sekaligus sebagai yang mengontrol atau memproduksi pengetahuannya sendiri. Realitas sosial tidak sama seperti realitas alam, karena proses – proses yang terjadi adalah interpretasi dari hubungan antar manusia (Hardiman, 2003). Realita sosial berjalan dinamis, penuh makna, penuh kontradiksi dan cair. Oleh sebab itu, paradigma teori yang berpusat pada kesadaran ini menawarkan tiga tipe kesadaran⁷, yaitu kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran transformatif/kritis⁸. Yang pertama adalah kesadaran magis, yaitu kesadaran dimana masalah yang ada dikaitkan dengan faktor – faktor luar manusia seperti subjek supernatural maupun natural. Hasil dari kesadaran ini adalah masyarakat memiliki kepribadian fatalistik. Fenomena yang terjadi hanya diterima secara dogmatis sebagai kebenaran deterministik. Tipe kesadaran kedua adalah tipe kesadaran naif, yaitu 'manusia' menjadi sumber permasalahan masyarakat. Semboyan – semboyan seperti *need for achievement*, *semua tergantung manusia*, etika dan kreativitas dianggap sebagai penentu perubahan sosial. Tipe kesadaran ketiga adalah kesadaran kritis yang memusatkan perhatian bahwa permasalahan yang terjadi bersumber dari aspek struktur dan sistem sosial yang dibangun. Kesadaran kritis dapat disebut sebagai kesadaran transformatif.

Merebaknya kembali angka positif dan kematian pada pertengahan tahun 2021 diakibatkan karena permasalahan integral antara individu, masyarakat, dan pemerintah. Atmosfer kajian atau penekanan interpretatif banyak dilandasi oleh tipe kesadaran satu dan dua, yaitu kesadaran magis dan kesadaran naif. Masyarakat pada awal pandemi memiliki tingkat pertahanan diri yang cukup besar. Pada awal pandemi berlangsung, protokol kesehatan memegang kendali atas kehidupan sehari – hari (Meydhalifah, 2020). Namun, kesadaran menaati protokol berkurang seiring dengan durasi pandemi yang tak kunjung usai. Masyarakat mengalami kelelahan sosial akibat pandemi yang berkepanjangan (Panchal, Kamal, Cox, & Garfield, 2021; Firman, 2021). Kejenuhan terhadap protokol kesehatan dan pandemi memunculkan sikap skeptik dan fatalistik. Dengan kata lain, penerapan kebijakan PPKM dan pengetatan protokol kesehatan dalam jangka waktu melebihi toleransi wajar individu atau masyarakat akan mengakibatkan munculnya kesadaran magis tersebut. Kesadaran magis tersebut diperkuat dengan posisi hidup individu yang tidak memiliki

⁷ Salah satu bentuk dari teori sosial ini berdasarkan kajian Freie (1970) yang menyatakan bahwa tugas dari teori sosial adalah sebagai *conscientizacao*, yaitu proses penyadaran terhadap struktur dan sistem sosial yang ada (Fakih, 2002). Hal ini juga disampaikan Gramsci, yaitu kesadaran yang menggerakkan kondisi atau situasi (Suyanto, Sutinah, Wirawan, & Mashud, 2018). Inilah yang dinamakan Gramsci sebagai hegemoni. Hegemoni adalah cara penguasa untuk mengatur masyarakat lewat ideologi dan perjuangan politik (Suyanto, Sutinah, Wirawan, & Mashud, 2018). Untuk mencapai revolusi voluntaristik, Gramsci menawarkan pelawanan yang disebut sebagai *counter hegemony*.

⁸ Kesadaran di bentuk oleh pendidikan dan kesenian. Hal tersebut tidak netral, tetapi penuh dengan kepentingan dan hegemonisasi (Fakih, 2002)

kemampuan *sustainability life* terutama dalam bidang ekonomi – sosial. Kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi bagi mereka bukan kebijakan yang memutus mata rantai penyebaran virus (Hadyan, 2021). Regulasi pemerintah menginginkan aspek kesehatan dan ekonomi pulih keduanya, sehingga penangan kebijakan berpusat pada penundaan yang terkesan bermain aman, bukan kebijakan radikal untuk memutus mata rantai penyebaran (Hadyan, 2021). Tidak hanya itu, varian virus yang terus bermutasi seperti varian Delta menambah konsekuensi logis kekuatan luaran manusia yang tidak dapat di kontrol. Kesadaran fatalistik membentuk manusia sebagai agen pasif dan pasrah akan segala sesuatu yang terjadi (Jamaludin, 2017). Bagi penganut kesadaran fatalis, "semua sudah dirancangkan oleh Tuhan bagi hidup umat – Nya, tidak ada yang bisa melawan takdir – Nya" (Veeger, 1990; Siahaan, 1986; Jamaludin, 2017; Fakhri, 2002). Kesadaran magis ini juga menyebabkan ketidakpercayaan terhadap COVID – 19.

Selanjutnya, penjelasan mengenai kesadaran naif dapat muncul dari pemikiran atau paradigma positivistik. Seperti yang telah dijelaskan diatas, paradigma positivistik atau regulasi menjadikan masyarakat sebagai objek yang pasif. Dengan demikian, seluruh keberadaan benar dan salah tergantung perilaku masyarakat. Di sisi lain, kesadaran naif dapat muncul dari pemikiran humanistik yang menyatakan bahwa baik individu maupun masyarakat memiliki kebebasan, subjektivitas, kepentingan, dan kreativitas sehingga mampu untuk menciptakan kehidupan. Manusia sebagai pencipta kehidupan masyarakat memiliki kebebasan dalam bertindak dan berfikir. Sistem atau struktur yang ada telah cocok dan baik secara deterministik. Oleh sebab itu, penekanan *man power development* demikian merupakan perubahan sosial reformatif, bukan transformatif. Kebijakan PPKM misalnya, peraturan tersebut telah memiliki *bargaining position* yang cukup sentral bagi penegakan hukum pembatasan mikro di masa pandemi. PPKM dan protokol kesehatan telah menjadi sistem atau kebijakan yang sudah benar dan tidak perlu dipermasalahkan. Maka, peningkatan keketatan lewat hukum dan aparatus negara dimaksudkan dalam kesadaran naif ini.

Kedua kesadaran tersebut tidak menggubris permasalahan struktur dan sistem sosial dalam pemahaman positivistik, sebab kedua kesadaran tersebut berkaitan erat dengan hegemoni sebagai produk kelompok dominan (pemerintah). Maka, muncul kesadaran transformatif yang disebut sebagai kesadaran kritis. Kesadaran kritis ini berhasil menerobos penilaian sistem dan struktur sosial yang radikal (Agger, 2009; Ritzer & Goodman, 2012; Fakhri, 2002). Inti dari kesadaran ini adalah menciptakan keadilan, pembebasan dan perubahan sosial ke arah yang lebih humanis dan bermartabat, baik oleh kelompok penguasa maupun kelompok yang dikuasai. Pada dasarnya proses dari paradigma ini membongkar pemahaman mengenai kesadaran 'palsu' yang dibangun oleh penguasa demi melanggengkan sistem yang ada. Salah satu contoh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa kondisi Pandemi COVID – 19 saat ini terkendali (12/07/21) (Nugraheny, 2021). Kesadaran bahwa pandemi dapat terkendali bukan saja membuat banyak pihak protes, tetapi juga memengaruhi asumsi masyarakat. Masyarakat sadar bahwa dengan pernyataan tersebut, pemerintah berusaha menjaga stabilitas sistem dan keseimbangan struktur sosial. Penegak hukum dalam pelaksanaannya kerap kali menggunakan cara – cara kuratif tetapi menindas. Tidak sedikit yang menggunakan kesempatan untuk mendapat keuntungan materiil. Muncul gerakan – gerakan sosial yang *soft* sebagai bentuk perlawanan akan hegemoni pemerintah. Sebagai contoh *coffeeshop* yang menjual harga kopinya lebih tinggi daripada sewajarnya bagi ASN pada masa PPKM.

Kesimpulannya adalah masyarakat sebagai warganegara memiliki kesadaran majemuk. Kesadaran inilah yang membentuk situasi dan sistem sosial. Masyarakat telah mengalami

penindasan dan ketidakadilan selama PPKM berlangsung. Ketidapatuhan masyarakat berasal dari kesadarannya yang fatalis maupun naif. Sementara itu, kesadaran transformatif memiliki kekuatan mengubah sistem sosial, bahwa kebijakan, peraturan, kaidah hukum tidak netral, tetapi mengandung kepentingan dan tujuan yang acapkali tidak adil.

Merefleksikan sebagai Seorang Kristen : Obey or Trust?

Menarik untuk sampai kepada pembahasan mengenai nilai Kristiani. Nilai Kristiani yang akan dikaji berhubungan dengan relasi warganegara mengenai taat atau percaya terhadap pemimpin. Ketaatan dan kepercayaan adalah dua hal yang berbeda namun saling berkaitan erat. Ketaatan berimplikasi pada sikap, sedangkan kepercayaan berimplikasi dengan iman. Baik sikap maupun iman adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan (Yak 2:26). Firman Tuhan memandang pemimpin sebagai wakil Allah di dunia. Banyak dari analisis Kristen merujuk kepada ayat tertentu. Hal ini dijelaskan dalam Roma 13:1-7 yang berbunyi :

*“**13:1** Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah¹ yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan^a oleh Allah. **13:2** Sebab itu barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan^b Allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya. **13:3** Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian^c dari padanya. **13:4** Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang^d. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. ^e **13:5** Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati^f kita. **13:6** Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak.^g Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. **13:7** Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak,^h cukai kepada orang yang berhak menerima cukai; rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat.”*

Konteks dari penulisan Paulus kepada jemaat di Roma adalah bukan bermaksud untuk mengurai pandangan teologi, tetapi lebih mengarah pada penjelasan atau menjawab persoalan kehidupan sehari – hari jemaat sesuai tujuan suratnya. Hal tersebut nampak pada penguraian tentang masalah yang dihadapi oleh jemaat di Korintus (1 Kor 1:10-17), Jemaat di Galatia (Gal 2), Jemaat di Filipi, Filemon (secara pribadi), dan juga Roma, khusus pada pasal 12 – 16 (Rambitan, 2019). Persoalan dalam Jemaat di Roma merupakan persoalan yang berkaitan dengan persoalan – persoalan konkrit yang membutuhkan penjelasan secara teologis – praktis sebagai jawaban atau jalan keluar. Penjelasan kata – kata penting dari kutipan ayat tersebut secara hermeneutis dapat dikaji sebagai berikut (Rambitan, 2019; Glenn, 1934) :

1. *Tiap – tiap orang harus **takluk** kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah – pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah.* ”takluk = yun. Hupotasso, artinya menempatkan diri lebih rendah dibawah kekuasaan pihak yang berkuasa. Seorang warganegara mengakui dan memberi penghormatan serta konform terhadap peraturan – peraturan yang dibuat pemerintah. Ungkapan ”pemerintah di atasnya” – governing authorities (*high powers*) – kewibawaan kekuasaan. Hal tersebut ditahbiskan (ditetapkan oleh Allah). Disini berlaku makna teologis, bahwa pemimpin berasal dan ditetapkan oleh Allah. Konsep ini juga erat kaitannya dengan tradisi Yahudi Kuno (teodisi) dalam Kitab *Pentateukh* dan Daniel pada konteks tugas pemerintahan sipil. Pemerintah memiliki kuasa (eksousia) menurut fungsi dan kedudukannya
2. *Sebab itu, barang siapa **melawan perintah**, ia melawan **ketetapan Allah** dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya.* ”ketetapan Allah” – perjanjian atau persetujuan dan peraturan yang dibuat masyarakat dan pemerintah (Allah) untuk ditaati. Peraturan mempunyai kuasa untuk menghukum, sebab penghukuman terjadi bagi mereka yang melawan perintah Allah.
3. *Sebab, jika ia seorang berbuat baik, ia **tidak usah takut kepada pemerintah**, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian dari padanya.* Kata ”pemerintah” – yun. *Arkhontes* yang artinya rulers (pengatur). LAI⁹ menyamakan kata *arkhontes* (pengatur) dengan eksousia (kuasa yang dilekatkan pada oknum karena kedudukan/jabatan). Tetapi RSV¹⁰ memisahkan kedua kata tersebut (Rambitan, 2019). Pengertian dalam terjemahan bebas dapat dikatakan sebagai berikut “*for rulers are not a terror to good conduct but to bad*” kata “menyenangkan” berarti “yang benar” atau dapat diterima umum. Sementara kata ”takut” mengandung arti yun. *Phobos* yang berarti kengerian, teror, menakutkan. ”perbuatan jahat”, yun. *Kakos* berarti perbuatan moral yang buruk yang berlawanan dengan kasih (pikiran – perasaan Allah) dan iman.
4. *Karena **pemerintah adalah hamba Allah** untuk **kebaikanmu**. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat.* Kata ”hamba” yun. *Diakonos* berarti hamba, agent (NEB¹¹), servant (RSV), dan minister (Interlinier). Pemerintah adalah hamba Allah. Kata pedang sebagai suatu simbol kekuasaan untuk menghukum orang jahat. Kontek murka berarti ada dorongan dari dalam hati Allah dan bersifat eskatologis sebagai simbol penghakiman Kristus.
5. *Sebab itu kita perlu **menaklukan diri**, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena **suara hati** kita.* Kata ”suara hati” yun. *Sunedeisis* berarti hati nurani atau kesepakatan antara cara memandang atau cara berfikir dengan apa yang telah dimengerti. Suatu pandangan etis – filosofis mengenai apa yang benar dan yang jahat sesuai kebenaran Firman. Suara hati ini menandakan bahwa individu memiliki kesadaran preventif. Besarnya kesadaran preventif menandakan individu *conform* dengan pemerintah.

⁹ LAI : Lembaga Alkitab Indonesia (Terjemahan bahasa Indonesia)

¹⁰ RSV : Revised Standard Version (Terjemahan bahasa Inggris)

¹¹ NEB : New English Bible

6. (dan 7) *Itulah juga sebabnya maka kamu **membayar pajak**. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan – pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, ...kata "pajak" dan "cukai" berarti sesuatu yang harus dibayarkan kepada pemerintah karena hasil atau pendapatan yang diperoleh*

Ada dua kondisi yang dinyatakan dalam perikop tersebut dan termasuk kedalam *obey*, yaitu patuh dan takluk. Patuh berarti menuruti perintah dari pemerintah (Rambitan, 2019). Individu atau masyarakat bisa tidak mengikuti perintah secara mutlak dengan alasan – alasan tertentu seperti iman dan ideologi. Tetapi takluk berarti penyerahan diri sepenuhnya dan secara mutlak di bawah kekuasaan pemerintah untuk mengontrol dan mengendalikan masyarakat (Rambitan, 2019). Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pemahaman di atas memiliki implikasi bahwa ketaklukan atau ketakutan kepada pemerintah pantas atau layak dilakukan oleh orang – orang Kristen, bahkan dengan konsekuensi normatif menyangkut suara hati. Hal tersebut menandakan ketertundukan dan ketakutan sebagai sikap mutlak yang dikemukakan Paulus bagi jemaat di Roma.

Namun, refleksi teologis hermeneutis perikop tersebut pada saat mengacu pada persoalan relasi warganegara dengan pemerintah mengalami permasalahan. Beberapa permasalahan dalam konteks cara pandang sistem sosial – politik di Indonesia :

1. Situasi sosial – politik di kekaisaran Romawi pada masa Paulus, dalam hal menjalankan roda pemerintahan sudah berjalan dengan baik. Paulus mengingini ada hubungan baik antara jemaat Kristen dengan pemerintahan, karena keselamatan dapat terjamin¹². Paulus menyatakan hal tersebut situasional dan sesuai konteks.
2. Pernyataan teologis Paulus yang menyatakan bahwa pemerintah berasal dan diangkat oleh Allah dan berkaitan dengan kemurkaan Allah, berimplikasi pada alasan ketertundukan dan ketakutan jemaat. Namun, acapkali pemerintah tidak merepresentasikan wakil Allah (Glenn, 1934). Bahkan Kaisar Nero yang menjabat sangat menganiaya jemaat Kristen. Hal ini juga berkaitan erat dengan pengharapan eskatologis yang tidak terjadi pada masa itu.

Roma 13:1-7 tidak dapat secara langsung dijadikan landasan teologi relasi jemaat Kristen dengan pemerintah pada masa pandemi. Sebab, tentu konteks, latar belakang situasi sosial – politik – ekonomi, serta pandangan eskatologis yang berbeda dengan Paulus (Rambitan, 2019). Disini kemutlakan menjadi relatif, maksudnya adalah apabila pemerintah tidak menjalankan tugasnya dengan baik, kita sebagai jemaat Kristen perlu merefleksikan iman dalam konteks kritis, konstruktif, dan realistis. Bersikap kritis karena mengusahakan kehidupan sesuai kebenaran Firman Tuhan, dan bukan sebaliknya. Bagi masyarakat yang tidak patuh kepada protokol kesehatan, Paulus mengingatkan bahwa hal tersebut dapat menjadi murka Allah atas dirinya lewat kontrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sejalan pandangan positivistik – sistemik yang menyatakan bahwa keutamaan perubahan sosial adalah untuk menciptakan keharmonisan, keseimbangan, dan keteraturan sistem masyarakat. Walaupun demikian, konteks jemaat Roma adalah terjadi penganiayaan hebat pada masa itu (Rm. 8:37-39). Oleh sebab itu, perlu bersikap *konform* dan takluk kepada pemerintah sebagaimana tunduk dan taat kepada Allah.

¹² Pada masa tersebut, jemaat Kristen cukup menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Roma pasca penyaliban Kristus. Jemaat Kristen yang juga tersebar di berbagai tempat mendirikan perkumpulan jemaat sesuai nama kota yang ditinggalinya.

Walaupun demikian, ajaran teologi Paulus bukan ditunjukkan sebagai pembenaran atas legitimasi atau kekuasaan. Paulus juga tidak bermaksud untuk memberikan evaluasi terkait pemerintah Roma ataupun pergantian rezim (Olla, 2014). Tetapi Paulus bermaksud untuk memaknai politik atau pemerintah dengan positif, menghindari jemaat Kristen dari anarki dan vandalisme. Begitu pula dengan Petrus yang menyatakan bahwa jemaat Kristen menggunakan kebebasannya secara bertanggung jawab untuk menghormati kekuasaan negara (Olla, 2014). Kristus mengajarkan bahwa Kristus melarang pengkultusan atau absolutisme dalam sistem pemerintahan, tetapi Kristus secara radikal menuntut pemerintahan atau kekuasaan yang melebihi ruang lingkungannya yang sah dengan cara yang benar. Maksudnya ialah, pemerintah memiliki limitasi moral dalam pelaksanaan pemerintahannya. Negara tidak boleh di pengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok (Glenn, 1934; Olla, 2014). Kristus mengikuti peraturan pemerintah secara konstruktif – positif sebagai bagian dari moral hidup sejati (Mat 22:22). Sumber moralitas baik dalam bermasyarakat ataupun dalam pemerintahan adalah Allah sendiri, dengan prinsip ”persaudaraan sipil/solidaritas rohani”. Disini proses refleksi teologis – spiritual¹³ mengenai relasi masyarakat dengan pemerintah. Gereja juga ikut serta sebagai penyeimbang relasi antara masyarakat dengan pemerintah.

Lebih jauh lagi, bentuk kepatuhan (*obey*) jemaat Kristen dengan pemerintah bukan hanya ditunjukkan bahwa pemerintah adalah wakil Allah di dunia, tetapi merupakan bentuk percaya (*trust*) kepada Allah. Percaya yang digambarkan lewat kehidupan beriman menghasilkan kehidupan yang taat terhadap Allah secara total. Perasaan cemas, takut, curiga dan khawatir tidak hinggap menguasai diri (Bridges, 2019). Kehidupan yang percaya akan Allah adalah kehidupan yang aktif, yang memahami bahwa Allah bekerja dalam setiap orang untuk pertumbuhan rohani masing – masing (Rm 8:28). Disinilah keterkaitan nilai Kristen dengan pribadi. Baik pribadi dalam konteks masyarakat, maupun pribadi dalam konteks pemerintahan. Keduanya memiliki tanggung jawab yang besar untuk saling berintegrasi melewati masa Pandemi. Bukan hanya sebagai ujian moril, tetapi sebagai bentuk kepercayaan akan kepastian janji Allah dalam kehidupan yang sulit ini.

Kesimpulan

Memaknai relasi antara kehidupan warganegara dengan pemerintah sebagai representasi negara sangat kompleks dan luas. dalam pandangan teori sosial regulasi yang menyatakan benar dan salah adalah pemerintah sebagai ahli atau kelompok dominan. Sementara masyarakat ditempatkan pada posisi objek yang dapat direkayasa, diatur, dan dibentuk oleh Pemerintah. Pemerintah mempunyai alat untuk menciptakan tertib sosial (*social order*) dalam bentuk hukum dan kebijakan yang nantinya digunakan sebagai kontrol sosial (*social control*). Ketidakpatuhan yang terjadi pada masyarakat disebabkan oleh disfungsi dalam sistem dan ketidakpatuhan memunculkan disfungsi pula terhadap subsistem yang lain. Keterkaitan ini juga memengaruhi aspek – aspek lain seperti struktural, dimana peran – peran masyarakat terhambat, serta kultural,

¹³ Proses refleksi teologis – spiritual menghasilkan spiritualitas politik, yaitu **spiritualitas historis – inkarnatif** (landasan munculnya kehidupan sosial – politik karena Allah masuk dalam sejarah konkret manusia). Kemudian **spiritualitas kasih – inspiratif** (landasan untuk mengabdikan dan bertindak kepada kehidupan sosial - politik). Kemudian **spiritualitas bela rasa – memihak** (landasan untuk mewujudkan keadilan dan nilai kasih kepada yang tertindas dan terbelakang) – sebagai dasar dari pandangan sosial kritis.

yaitu pemahaman masyarakat berdasarkan sistem yang telah dibangun. Tertib sosial tidak akan bisa berjalan efektif apabila tidak adanya *public trust*. Sebab *public trust* atau kepercayaan publik akan menghasilkan perilaku masyarakat yang *conform* terhadap pemerintah. Ketiadaan *public trust* karena tidak ada jaminan sosial – ekonomi akibat sistem pemerintahan yang tidak transparan dan kacau. Sementara itu, dalam pandangan teori sosial emansipatoris, masyarakat sebagai warganegara memiliki kesadaran majemuk. Kesadaran inilah yang membentuk situasi dan sistem sosial. Masyarakat telah mengalami penindasan dan ketidakadilan selama PPKM berlangsung. Ketidapatuhan masyarakat berasal dari kesadarannya yang fatalis maupun naif. Sementara itu, kesadaran transformatif memiliki kekuatan mengubah sistem sosial, bahwa kebijakan, peraturan, kaidah hukum tidak netral, tetapi mengandung kepentingan dan tujuan yang acapkali tidak adil. Ketidapatuhan bukan saja terjadi dalam kesadaran warganegara, tetapi juga dalam setiap implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Semuanya itu dirangkum dalam perspektif nilai Kristen. Relasi antara warganegara dan negara seharusnya menjadi relasi konstruktif dan positif. Orientasi pada pribadi Kristus yang melarang pengkultusan atau absolutisme dalam sistem pemerintahan, tetapi Kristus secara radikal pula menuntut pemerintahan atau kekuasaan yang melebihi ruang lingkungannya yang sah dengan cara yang benar. Walaupun demikian, Kristus dengan taat mengikuti aturan pemerintah seperti membayar pajak. Keterkaitan nilai Kristen dengan pribadi, baik pribadi dalam konteks masyarakat maupun pribadi dalam konteks pemerintahan. Keduanya memiliki tanggung jawab yang besar untuk saling berintegrasi melewati masa Pandemi. Bukan hanya sebagai ujian moril, tetapi sebagai bentuk kepercayaan akan kepastian janji Allah dalam kehidupan yang sulit ini. Konsep Kekristenan menghasilkan kesadaran spiritualitas dan prinsip solidaritas rohani dalam kehidupan individu, gereja, masyarakat, dan pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Agger, B. (2009). *Teori Sosial Kritis : Kritik, Penerapan, dan Implementasinya* . Yogyakarta : Kreasi Wacana .
- Aji, M. P. (2020, Desember). Konstelasi Politik di Tengah Pandemi : Potensi Bertambahnya Dukungan Partai Politik bagi Pemerintah. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(2), 179-307.
- Beilharz, P. (2016). *Teori - teori Sosial : Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar .
- Bridges, J. (2019). *Memercayai Allah* . Jakarta: OMID Publishing.
- Damsar. (2015). *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Kencana.
- Elias, N. (1991). *The Society of Individuals* . Oxford : Basil Blackwell.
- Fakih, M. (2002). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar .

- Fathan, A. (2021, Juni 20). *Masyarakat Susah Diatur, PERSI Minta Pemerintah Terapkan PSBB Lagi*. (Detik.com) Retrieved Juli 18, 2021, from detikflash: <https://20.detik.com/detikflash/20210620-210620030/masyarakat-susah-diatur-persi-minta-pemerintah-terapkan-psbb-lagi>
- Firman. (2021, Februari 26). *Melawan “Keletihan Sosial” di Masa Pandemi*. Retrieved Juli 20, 2021, from Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kampus-kita/melawan-keletihan-sosial-di-masa-pandemi/>
- Glenn, P. J. (1934). *Sociology : A Class Manual In The Philosophy of Human Society* . New York : Herder Book CO.
- Gunawan, D. (2021, Juni 23). *Pandu: Pemerintah Fokus Pulihkan Ekonomi - Abai Tangani Pandemi*. Retrieved Juli 19, 2021, from detik news: <https://news.detik.com/berita/d-5616542/pandu-pemerintah-fokus-pulihkan-ekonomi---abai-tangani-pandemi>
- Hadyan, R. (2021, Juli 15). *Hati-hati! Kejenuhan terhadap Pandemi Lahirkan Sikap Fatalisme*. Retrieved Juli 20, 2021, from lifestyle.bisnis: <https://lifestyle.bisnis.com/read/20210715/106/1417988/hati-hati-kejenuhan-terhadap-pandemi-lahirkan-sikap-fatalisme>
- Hardiman, F. B. (2003). *Melampaui Positivisme dan Modernitas : Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*. Yogyakarta: Kanisius .
- Horton, P. B., & Hunt, C. L. (2006). *Sosiologi Jilid I* . Jakarta: Penerbit Erlangga .
- Jamaludin, A. N. (2017). *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Komite Penanganan COVID - 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2021, Juli 17). *Peta Sebaran COVID - 19*. Retrieved from covid19.go.id: <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Lubis, A. Y. (2014). *Postmodernisme : Teori dan Metode* . Depok: Rajawali Pers.
- Meydhalifah, T. (2020, Desember 4). *Mengapa Kepatuhan Masyarakat terhadap Protokol Kesehatan Kian Menurun?* (I. D. Wedhaswary, Editor, & Kompas) Retrieved Juli 20, 2021, from kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/04/161905465/mengapa-kepatuhan-masyarakat-terhadap-protokol-kesehatan-kian-menurun?page=all>
- Nasikun. (2018). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers .
- Nugraheny, D. E. (2021, Juli 12). *Luhut: Yang Bilang Covid-19 Tak Terkendali, Saya Tunjukkan ke Mukanya Kita Terkendali*. (B. Galih, Editor, & Kompas.com) Retrieved Juli 20, 2021, from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/12/15165681/luhut-yang-bilang-covid-19-tak-terkendali-saya-tunjukkan-ke-mukanya-kita?page=all>
- Olla, P. Y. (2014). *Spiritualitas Politik : Kesucian Politik dalam Perspektif Kristiani* . Jakarta : Gramedia .

- Panchal, N., Kamal, R., Cox, C., & Garfield, R. (2021, February 10). *The Implications of COVID-19 for Mental Health and Substance Use*. Retrieved July 18, 2021, from kff.org: <https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/issue-brief/the-implications-of-covid-19-for-mental-health-and-substance-use/>
- Pasande, P. (2020). *Pemimpin & Kepemimpinan : Memahami Substansi Kepemimpinan Kristen*. Banggai: Penerbit Pustaka STAR'S LUB.
- Poloma, M. M. (2007). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa.
- Rahardjo, S. (1986). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rambitan, S. R. (2019). *Haruskah Orang Takluk dan Takut kepada Pemerintah? : Tafsiran, Refleksi Hermeneutis dan Khotbah Berdasarkan Kitab Roma 13:1-7*. Jakarta: UKI Press.
- Ritzer, G. (2013). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Yogyakarta : Rajawali Press.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2012). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Sahid, K. (2011). *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia .
- Siahaan, H. (1986). *Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Subrt, J., & d.k.k. (2020). *Explaining Social Processes: Perspectives From Current Social Theory and Historical Sociology*. Prague: Springer .
- Susan, N. (2018). *Sosiologi Konflik : Teori-teori dan Analisis*. Jakarta: Kencana.
- Suyanto, B., Sutinah, Wirawan, I., & Mashud, M. (2018). *Memahami Teori Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Veeger, K. (1990). *Realitas Sosial : Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta : Gramedia .
- Wirawan, I. (2012). *Teori- teori Sosial Dalam Tiga Paradigma : Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial*. Jakarta: Kencana.